

TARKIBIDA OSHLOVCHI MODDALAR BO'LGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR

Usmanova Marxabo Balxievna
Farmakognoziya va farmatsevtik texnologiya" kafedrası assistenti

Shkurova Dilorom Uyqubjon qizi
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
3 bosqich talabasi

JAVLIEVA Zulxumor Qahramon qizi
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
3 bosqich talabasi

Sayitov Tolibjon Abduvoitov
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
3 bosqich talabasi

Annotatsiya:Hozirgi kunda tibbiyotda tabiiy o'simliklardan olingan mahsulotlar bilan davolash keng yo'lga qo'yilgan shulardan tarkibida oshlovchi moddalar saqlagan o'simliklarning muhim o'rni bor..

Kalit so`zlar:oshlovchi modda, indigo sulfonkislota, izotin,teobromin,parenxima, kambiy, pirogallol,ellatkislota,flobafen, lubtolasi,

Mavzuning dolzarbligi:Tibbiyotda,xalq xo`jaligida tarkibida oshlovchi modda saqlovchi o`simliklardan foydalanish keng yo`lga qo`yilgan.Xayvonlarning xom terisini oshlash uchun o`simliklardan ajratib olingan fenol unumi eng yaxshi vosita hisoblanadi. Bunda terini oshlashda fenollar oqsil bilan birikib erimaydigan birikma hosil qiladi va shu asnoda oshlangan terilar o`zidan suv o`tkazmaydigan, chirimaydigan

elastic xossaga ega bo`ladi. Shundan ma'lumki oshlangan va mahkamlangan terilarda poyabzal, qishki kiyimlar, texnikada charm buyumlar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Farmatsevtika soxasida oshlovchi modda saqlagan dorivor o`simliklardan davalovchi dorivor preparatlar tayyorlanadi. Buning uchun o`simliklar hujayrasida uchraydigan oshlovchi moddalarni olinish usullarini keng yo`lga qo`yish kerak. Sababi ular kimyoviy tuzilishi bo`yicha ikki guruhga bo`linadi. Bir qismi gidrolizlanuvchi, boshqa qismi kondensatsiyalanuvchi tanidlardir. Ikkita guruxning bir biridan farqi shundaki birinchi guruh tanidlari efirga xos bog`lam hosil qiladi. boshqasida esa xosil bo`lmaydi. Shu xususiyatlarni etiborga olgan holda oshlovchi moddalarni o`simliklardan ajratib olishda farmakognostik bilimga ega bo`lish kerak. Bu guruhda kopchilik oshlovchi moddalar saqlovchi o`simliklar bo`lib ularga shumrut mevasi, eman (dub) po`stlog`i, choy bargi, skumpiya bargi, chernika mevasi, g`ozpanja ildizpoyasi misol bo`ladi. Tibbiyotda bu o`simliklardan olingan mahsulotlardan tayyorlangan dorivor preparatlar antiseptic dori sifatida og`izning shilliq qavatlarini yallig`lanishi, meda ichak kasalliklari, enterit, enterokolit, dispepsiya, ich ketish kasalliklarida, eczema, va boshqa teri kasalliklarida, gangivitda, hamda markaziy nerv sistemasini qo`zg`atuvchi xususiyatga ega. Bundan tashqari qon aylashning chuqur buzilishida, nerv sistemasida kasalliklarida, bosh og`rig`ida organizmning umumiy tonusini ko`tarishda ishlatiladi. Yuqorida sanab o`tilgan o`simliklarni o`stirish va yig`ib olish, quritish, quritilgan o`simlik mahsulotlarini farmakognostik tahlil qilish, tovarshunoslik tahlildan o`tkazish va hakoza DF maqolasidagi ko`rsatmasiga binoan bajariladi. Bundan tashqari tarkibida oshlovchi moddalar saqlovchi o`simliklarni geografik tarqalishini ham aniqlash kerak bo`ladi. Misol uchun Oddiy eman asosan MDH ning Evropa qismida keng tarqalgan. Deyarli hamma joyda manzarali daraxt sifatida o`stiriladi, ZangvazorbaMTX ning Evropa, Sibir, Uzoq Sharq, Qrim, Kavkazda o`tloq va nam - botqoqlarda ko`p tarqalgan. Tik o`suvchi g`ozpanjaMXD ning Evropa qismi, Kavkaz, G`arbiy Sibirning nam erlarida o`sadi. ChernikaMXD ning Evropa, Sibir, Kavkaz va Uzoq sharqda keng tarqalgan. Qizilpoycha MXD da asosan Evropa qismida, Kavkazda, G`arbiy Sibir va O`rta Osiyoda uchraydi. Ta`kidlab o`tilgan o`simliklar qariyb eksport

sifatida davlatimizga kirib keladi. Qabul qilinishdan oldin uyqorida aytib o'tilganidek farmakognostik tahlil o'tkazishda mahsulot tarkibidagi ta'sir etuvchi moddalarning miqdorini aniqlashni to'liqligicha amalga oshirish kerak buning uchun 2 g mahsulotni ustiga 250 ml 500 ml li kolbada qaynab turgan suv qo'yib, suv xammomida 30 min. Qizdiriladi, keyin paxta orqali 250 ml xajmli o'lchov kolbasiga 100 ml ajratmani suziladi. Keyin undan 25 ml olib, 750 ml kolbaga solib ustiga 500 ml suv va 25 ml indigosulfon kislota qo'shib, $KMnO_4$ ning (0,02 molG'l) eritmasi bilan aralashma tiniq-sariq rangga o'tkuncha titrlanadi. Aloxida oshlovchi moddalarsiz tekshiruv tajribasi o'tkaziladi Toshkent Farmatsevtika instituti farmakognoziya kafedrasining professori R.L.Xazanovich va professor X.X.Xolmatovlar oshlovchi moddalarni mahsulotdagi miqdorini aniqlashni yangi usulini ishlab chiqdilar.

Bu usulga ko'ra tanidlarni ajratmadagi umumiy miqdori $KMnO_4$ eritmasi bilan titrlanadi, keyin ajratmadagi kondensatsiyalangan oshlovchi moddalar cho'ktirilib, gidrolizlanuvchi oshlovchi moddalar alohida titrlanadi. Oxirgi miqdorini umumiy titrlashga ketgan miqdordan olib tashlansa, kondensatsiyalangan oshlovchi moddalarga sarf bo'lgan $KMnO_4$ ning ml miqdori kelib chiqadi. Natijada har ikkala xil oshlovchi moddalarni % miqdorini alohida hisoblanadi. Bu miqdorlar yig'indisi esa mahsulotdagi oshlovchi moddalarning umumiy miqdorini ko'rsatadi

Xulosa: Demak o'simliklardan ajratib olingan oshlovchi moddalar spirtida oson erib sovuq suvda yomon eriydi organic erituvchilarda erimaydi. Tanidlar esa glikozidlarning aksi organic erituvchilarda eriydi. O'simlik ajratmasi isitib qaynatilgan suvda yaxshi eriydi lekin vaqt o'tib suv sovigandan keyin oshlovchi modda qaytadan cho'kmaga tushadi. Bu birikmalar tahlilida ularning tozaligi va ba'zi fizik hamda kimyoviy konstantalari aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

17. Баратова С.С., Мавлянова З.Ф., Шарафова И.А. Индивидуально-типологические особенности, обуславливающие выбор вида спортивной деятельности // Современные проблемы психологии и образования в

- контексте работы с различными категориями детей и молодежи. 2016. С. 190-191.
18. Ким О.А., Шарафова И.А., Баратова С.С. Мигрень у спортсменов: особенности и методы коррекции //Безопасный спорт-2016. 2016. С. 78-80.
19. Нажмиддинов Х. Б., Дилмуродов Ш. Н., Раймкулова Ч. А. Определение Аммиака Неинвазивным Методом В Выдыхаемом Воздухе Человека //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 50-54.
20. Омонтошева М. Т. и др. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ //Бошқарув ва Этика Қоидалари онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 6-9.
21. Нажмиддинов Б.Б. (2021). ИЗУЧЕНИЕ-РАСПРОСТРАНЕННОСТИ-ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ-АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСКОВ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(9), 430–433. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/187>
22. Меликулов, О.Ж., Кодиров, Н.Д., Баймурадов, Э.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРБАРИСА В ФАРМАКОТЕРАПИИ // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-barbarisa-v-farmakoterapii>
23. Курбонов, Х.У., Олимов, С.М., Жовлиев, Ф.Б. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИТОЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-fitolecheniya-onkologii>
24. Имамова, Ю.А., Усманова, М.Б. РОДИОЛЫ РОЗОВАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rodioly-rozovaya-dlya-povysheniya-rabotosposobnosti-organizma>
25. Боймурадов, Э.С., Койлиева, М.У. ФИТОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fitoterapiya-pri-lechenii-saharnogo-diabeta-1>
26. Ernazarova, M.Sh., Qo'Yliyeva, M.U. ANJIR O'SIMLIGI MEVASINING YO'TALGA QARSHI SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/anjir-o-simligi-mevasining-yo-talga-qarshi-shifobaxshlik-xususiyatlari>
27. Xasanova, G.R., Ernazarova, M.E. SHIFOBASH QOQI O'TINING FOYDALI JIHATLARI // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/shifobash-qoqi-o-tining-foydali-jihatleri>

28. Melikulov, O.J., Ernazarova, M.Sh. DORI VOSITALARINING BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dori-vositalarining-barqarorligini-oshirish-yo-llari>
29. Рахматов Х. Б., Холлиев Ш. Х., Жовлиев Ф. Б. У. Амперометрическое титрование ионов палладия (II) и золота (III) растворами винилморфолина // Universum: химия и биология. – 2018. – №. 1 (43). – С. 7-10.
30. Boboniyozovich R. K. et al. Amperometric titration of palladium (II) and platinum (IV) ions in individual solutions of vinylpyrimidine // European science review. – 2019. – №. 3-4. – С. 133-134.
31. Рахматов Х. Б. и др. АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ РАСТВОРАМИ ВИНИЛПИРИМИДИНА В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ // Международный академический вестник. – 2018. – №. 10. – С. 43-45.
32. Qodirov, Nizom Daminovich, Qo'Yliyeva, Maxbuba Uzoqova, Boymurodov, Eson Suyunovich DORILAR HAQIDA TUSHUNCHA, FARMAKALOGIK XOSSALARI, SAQLASH UCHUN SHAROIT YARATISH USULLARI // ORIENSS. 2021. №8.